

Traducciones / Traduções / Translations

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 7 | 137-162 (2023)

DESAFÍOS PARA EL SIGLO XXI: LA PATRIMONIALIZACIÓN DE PIEDRA MUSEO

Desafios para o século XXI: a patrimonialização do Piedra Museo
Challenges for the twenty-first century: the patrimonialization of Piedra Museo

Laura Miotti*, Lucía Magnin** y Enrique Terranova***

*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, División Arqueología - Facultad de Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata, Calle 122 y 60, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

E-mail: laura.miotti2@gmail.com - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8432-9334>

**Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, División Arqueología - Facultad de Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata, Calle 122 y 60, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

E-mail: lmagnin@fcnym.unlp.edu.ar - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4658-3371>

***División Arqueología - Facultad de Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata, Calle 122 y 60, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

E-mail: terranova.e@gsuite.fcny.unlp.edu.ar - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6139-0407>

Fecha de recepción 15 de septiembre de 2022 - Fecha de aceptación: 5 de octubre de 2022

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

En este artículo, analizamos el proceso de patrimonialización de la localidad arqueológica Piedra Museo, para reflejar, desde una arqueología pública, las diferentes miradas y tensiones que emergen en el uso del pasado. Exponemos nuestra perspectiva desde el esfuerzo científico, así como los usos y resignificaciones de otros actores sociales. Piedra Museo fue un lugar de caza y residencia para cazadores-recolectores, un puesto ovejero, un sitio arqueológico, paleontológico y geológico. Hoy en día sigue siendo un lugar de caza, además de un espacio para la recreación turística. Las diferentes formas que adopta su uso actual implican diversas valoraciones e interacciones entre el conocimiento arqueológico y los habitantes actuales de la región, lo que le da aún más importancia. Sin embargo, existen señales de alarma, como el vandalismo, que nos alertan de que se necesitan acciones urgentes y efectivas para preservar la localidad arqueológica. Tales acciones incluyen avanzar en los aspectos legales, el desarrollo de una investigación social, comunicacional y antropológica que vaya más allá de la mera investigación arqueológica, así como el diseño de un plan de gestión acorde con las necesidades y diversidades de la comunidad.

Palabras clave: patrimonialización, Piedra Museo, arqueología pública, Patagonia sur.

RESUMO

Neste artigo, analisamos o processo de patrimonialização da localidade arqueológica Piedra Museo, refletindo, a partir de uma arqueologia pública, as diferentes visões e tensões que emergem no uso do passado. Expomos nossa perspectiva, a partir do esforço científico, bem como os usos e ressignificações de outros atores sociais. O Piedra Museo foi local de caça e residência de caçadores-coletores, posto de ovelhas, sítio arqueológico, paleontológico e geológico. Hoje ainda é local de caça, além de local de recreação turística. As diferentes formas de uso atual deste espaço implicam diferentes valorizações e interações entre o conhecimento arqueológico e os atuais habitantes da região, o que lhe confere ainda maior importância. No entanto, as bandeiras vermelhas como vandalismo nos alertam que são necessárias ações urgentes e efetivas para preservar a localidade arqueológica. Tais ações incluem o avanço nos aspectos legais, o desenvolvimento de pesquisas sociais, comunicacionais e antropológicas que vão além da mera investigação arqueológica, bem como a elaboração de um plano de manejo de acordo com as necessidades e diversidades da comunidade.

Palavras-chave: patrimonialização, Piedra Museo, arqueologia pública, Sul da Patagônia.

ABSTRACT

In this article, we analyze the process of patrimonialization of the archaeological locality Piedra Museo, reflecting from a public archaeology, the different views and tensions that emerge in the use of the past. We expose our perspective, from the scientific endeavor, as well as the uses and resignifications of other social actors. Piedra Museo was a hunting place and residence for hunter-gatherers, a sheep post, an archaeological, paleontological and geological site. Today it is still a hunting place, besides a place for tourist recreation. The different forms of current use of this space imply diverse valuations and interactions between archaeological knowledge and the current inhabitants of the region, which gives to it even greater importance. However, the red flags as vandalism alert us that urgent and effective action is needed to preserve the archaeological locality. Such actions include advancing in the legal aspects, the development of social, communicational and anthropological research that goes beyond mere archaeological investigation, as well as the design of a management plan according to the needs and diversities of the community

Keywords: patrimonialization, Piedra Museo, public archaeology, Southern Patagonia.

INTRODUCCIÓN

Piedra Museo es un sitio arqueológico localizado en el Macizo del Deseado (provincia de Santa Cruz, Argentina) (Figura 1), 10 km al sur del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, y 30 km al noroeste de la localidad más cercana: el paraje Tres Cerros, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3 (Figura 1). El acceso al sitio es bastante difícil, a través de caminos vecinales en muy mal estado, dentro de la Estancia San Miguel. Se trata de uno de los referentes arqueológicos más antiguos, con información cultural y paleoambiental altamente confiable de la meseta norte de Santa Cruz, que remite a una historia geológica y ambiental muy extensa del continente mismo. Sus características de humedal –poco frecuentes en el paisaje volcánico de la región– lo han constituido en un atractor para la fauna y las poblaciones; se trata de un lugar especial, que fue habitado por los primeros pobladores de América (Miotti *et al.* 2009).

En este trabajo, nos enfocamos en el análisis del largo y sinuoso proceso de patrimonialización de Piedra Museo. Desde la perspectiva actual sobre el patrimonio, el enfoque se cambió desde un concepto estático, determinado por los objetos, a una posición dinámica e históricamente construida (MacKenzie y Stone 1990; Gosden y Mashall 1999; Curtoni y Endere 2003; Conforti *et al.* 2008). En este sentido, los trayectos hacia la patrimonialización son, al mismo tiempo, configuraciones de poder, ya que redefinen gradualmente ciertos referentes y prácticas culturales de apropiación del conocimiento sobre el pasado que implican identidad, memoria y patrimonio colectivo (Bonfil Batalla 1997; García Canclini 1999; Crespo 2016). Como todo recorrido de este tipo, implica la conmemoración de ciertas producciones culturales y el silenciamiento de otras (Pérez Gollán y Politis 2004; Haber 2016). El valor de Piedra Museo como legado del pasado y construcción del presente se expresa en las relaciones sociales y en la legitimidad que

Figura 1. A) Localización de Piedra Museo (provincia de Santa Cruz), a una distancia de más de 2000 km de nuestro lugar de trabajo en la Universidad Nacional de La Plata; B) Localización de Piedra Museo en el Noreste de Santa Cruz, Argentina.

el uso de este patrimonio del pasado produce en la sociedad local y en la región. De acuerdo con esto, consideraremos aquí al patrimonio como proceso y práctica política, profesional e ideológicamente intencionada, que trae aparejadas consecuencias sociales (Vargas Arenas y Sanoja Obediente 1990; Facuse 2003).

Como arqueólogos que residen a gran distancia geográfica del área de trabajo (Figura 1), nuestra mirada acerca del sitio parte del reconocimiento de su importancia desde el punto de vista científico, y se ha ido complejizando a partir de la consideración de las apropiaciones, usos y resignificaciones que otros actores sociales hacen de él.

Posicionados desde la arqueología pública, buscamos las otras miradas, analizamos las interacciones, conflictos y tensiones que existen en relación con el uso del pasado (Ascherson 2000; Conforti 2010; Mariano y Conforti 2013), y aspiramos a modelizar una forma de patrimonialización con base multivocal partiendo de los beneficios que estas acciones pueden traer a la comunidad (SIPCom 2017). Para ello, es fundamental conocer y caracterizar los agentes sociales, sus intereses y valoraciones, es decir, el imaginario local respecto del sitio; así como reflexionar acerca de los usos, procesos y significados actuales asociados a la localidad Piedra Museo, incluyéndonos a nosotros mismos, arqueólogos.

LAS OCUPACIONES HISTÓRICAS Y EL INICIO DE LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS EN PIEDRA MUSEO

La fundación de la Estancia San Miguel tuvo lugar en la década de 1920. Si bien los primeros establecimientos ganaderos

se instalaron hacia finales de la década de 1880 en los sectores costeros de Puerto Deseado y San Julián, el interior mesetario era el área que presentaba condiciones menos propicias para el desarrollo de esta actividad, por lo tanto, el sector donde se localiza Piedra Museo fue una de las zonas más tardíamente explotadas en la provincia (Barbería 1995; Ciselli 1999). La actividad ganadera en el área prosperó hasta 1980. En adelante, los problemas ambientales como las grandes nevadas y la erupción del volcán Hudson, a principio de la década de 1990, junto con el impacto de la política económica nacional durante ese decenio, repercutieron negativamente en la producción ovina. Este escenario, sumado al descenso internacional del precio de la lana, produjo el despoblamiento humano y de ganado en la zona (Andrade *et al.* 2010), que conformó un “paisaje abandonado” en el sentido de Miotti *et al.* (1999a: 54). Es así que, aun en la actualidad, el área delimitada para nuestros estudios arqueológicos –o “las sierras”, como la denominan los habitantes de los pueblos y ciudades cercanos– es percibida como un lugar inhóspito, estático y donde no hay nada (Miotti y Carden 2006); por lo tanto, un “desierto” lejano, aunque en realidad se encuentre a una distancia de entre 90 y 160 km de los principales asentamientos urbanos, como Pico Truncado, Caleta Olivia, Fitz Roy y Jaramillo (Figura 1). Como señalara hace años atrás un vecino de Pico Truncado, propietario de una estancia en las sierras, “*Para el que vive en la meseta rige la ley del desierto. Pero el desierto lo va construyendo la administración nacional, mediante disposiciones redactadas en los escritorios de los ministerios*” (entrevistado E, en Miotti y Podgorny 1995: 353).

El descubrimiento, para la ciencia, de la localidad Piedra Museo, fue realizado

durante el viaje de exploración preliminar organizado por el Museo Antropológico y Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El viaje fue facilitado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales y partió desde Comodoro Rivadavia para recorrer la zona al sur del río Deseado entre el 4 y el 27 de marzo de 1933. El trayecto tuvo por objeto “realizar una exploración preliminar amplia, a fin de planear los futuros trabajos con un conocimiento cabal de las condiciones del ambiente y de la importancia y características de los problemas a estudiar” (De Aparicio 1933-1935: 71). Estuvo a cargo del arqueólogo y geógrafo Francisco De Aparicio, quien viajó a esta zona junto con el geólogo Joaquín Frengüelli y el ingeniero José Brandmayr (De Aparicio 1933-1935). En 1933, De Aparicio ya mencionaba que “Piedra Museo” era uno de los nombres con que los pobladores locales conocían los abrigos con arte localizados en Estancia San Miguel¹. Al describir la localidad, destaca que esta debió haber sido un lugar especial para los antiguos habitantes: *El lugar es, sin duda, extraordinario para el desarrollo de la vida natural y los aborígenes lo habrían aprovechado intensamente, a juzgar por la gran cantidad de instrumentos que se encuentran abandonados sobre la superficie del suelo, en el interior de los abrigos y en sus inmediaciones*” (De Aparicio 1933-1935: 83).

A pesar de esta exploración temprana del área, recién en 1988 comenzaron los trabajos arqueológicos sistemáticos, dirigidos por Laura Miotti. Estos se intensificaron entre 1990 y 1999, con las excavaciones en el sitio Alero El Puesto 1 (AEP-1) y el relevamiento y análisis del arte rupestre y, a partir de entonces y hasta la actualidad, se realizan otros trabajos específicos de análisis de materiales. El sostenido proceso de

investigación permitió generar información a distintas escalas: el paisaje, los sitios arqueológicos, la excavación y las colecciones arqueológicas.

A escala del paisaje, la localidad se caracteriza por presentar un relieve en general plano, en el que se destaca un afloramiento rocoso de areniscas coquinoides que, en la bibliografía geológica, fue atribuido a la formación marina Salamanquense (De Aparicio 1933-1935; Frengüelli 1933-1935), llamada Formación Puesto del Museo por Panza (2001). El afloramiento se encuentra al noroeste de una laguna temporaria o planicie de inundación que se forma en una depresión del cauce del Zanjón Rojo (Zárate *et al.* 2022). En el Pleistoceno, la disponibilidad de agua en la región ha sido mayor que en la actualidad, tal como es evidente a partir de los depósitos de antiguas playas y cordones litorales que se localizan a menos de 1 km al sur de los sitios principales: la Cueva Grande (CG), Alero El Puesto 1 (AEP-1) y Alero El Galpón 2 (AEG-2) (Panza 2001). En los alrededores de esta cuenca (a menos de 2 km de AEP-1), se registraron sitios de superficie, concentraciones, hallazgos aislados y estructuras de piedra que evidencian las formas del habitar este paisaje en el pasado (Magnin y Miotti 2007) (Figura 2). Entre estas evidencias registradas en la superficie del terreno, se destaca una estructura funeraria (una acumulación de piedras del tipo conocido como “*cairn*”, que en el área se denomina “*chenque*”). Cuando el equipo arqueológico encontró el sitio por primera vez, este mostraba signos de saqueo, con las piedras que formaban la estructura, esparcidas en los alrededores inmediatos de esta. En el centro de la estructura se encontraron restos óseos humanos desarticulados y expuestos en la superficie del terreno (Chenque el Sargento).

Figura 2. Mapa de distribuciones arqueológicas registradas en la superficie del terreno. A) Ubicación de la localidad Piedra Museo (indicado mediante un recuadro) a orillas de los sedimentos de bajos y lagunas donde, en momentos del poblamiento inicial, se emplazaba un antiguo lago; B) Detalle de los alrededores del afloramiento con los sitios Cueva Grande (CG), Alero El Puesto 1 (AEP-1) y Alero El Galpón (AEG-2).

Este enterratorio constituye el único resto humano fechado en esta localidad, datado en 727 ± 48 ^{14}C AP (rótula, AA65180) (Miotti 2006; Miotti *et al.* 2018). Asimismo, 7 km hacia el NNO del mismo sitio, se halló una cantera de aprovisionamiento de sílice de color castaño verdoso, sobre la margen de la Laguna "D", y a 2,8 km hacia el E se registró otra cantera de sílice rojo: la Cantera 17 de Enero (Hermo y Miotti 2003).

Las investigaciones acerca de las ocupaciones cazadoras-recolectoras se centraron en la excavación estratigráfica del sitio AEP-1, con los análisis específicos de cada pieza y el relevamiento y análisis del arte rupestre en la localidad. La excavación arqueológica en AEP-1 abarcó un área total de 42,25 m². En el proceso se efectuaron numerosos registros correspondientes a materiales líticos y óseos, así como muestras de carbón y sedimentos. El conjunto de materiales arqueológicos resultado de este trabajo forma parte de las colecciones arqueológicas resguardadas por el Museo de La Plata desde 1999. Con respecto a los estudios de arte rupestre, se relevaron 13 bloques rocosos con N=231 motivos grabados, sumados a N=40 motivos pintados en las paredes del sitio CG y 3 bloques rocosos con N=84 motivos grabados en AEG-2. Lamentablemente, un petroglifo de aproximadamente 50 cm de lado por unos 15 cm de espesor que fuera fotografiado por De Aparicio en 1935 (Lámina XXXI) estaba ya desaparecido cuando se comenzaron las prospecciones en 1988 (Miotti 1991; Carden 2008, 2009). La producción científica referente a la ocupación cazadora-recolectora en el sitio ha sido muy abundante y se presenta detalladamente en otros trabajos previos (Miotti 1991; 1992, 1995, 1996; Miotti y Cattáneo 1997, 2003; Miotti *et al.* 1999b, 2002; Zárate *et al.* 2000; Cattáneo

2003; Miotti y Salemme 2004, 2005; Carden 2008; Marchionni 2013; Miotti y Marchionni 2011, 2012, entre otros).

En cuanto a las ocupaciones posteriores a la llegada de los europeos a América, existe una serie de evidencias consistentes en estructuras y corrales de piedra, paredes de piedra y adobe, un puesto de adobe y chapa, y un sepulcro cristiano. Todas ellas corresponden a otra etapa de la historia de la meseta, la de los asentamientos de ganadería extensiva de ovinos, comenzada en la región del Deseado hacia principios del siglo XX.

Apoyadas sobre el afloramiento, encima de los abrigos con arte rupestre y excavaciones arqueológicas, se registraron dos pilas columnares de piedras superpuestas a modo de mojones de señalización que miden 1,50 m y 1,70 m de altura y fueron ya documentadas en fotos durante la expedición de De Aparicio (Figura 3). Ambas se ven desde unos 20 km de distancia e indican que debajo de ellas existe una casa o un refugio. Constituyen verdaderos hitos en la vida rural ya que, incluso en la actualidad, los pobladores locales los utilizan para señalar en el paisaje la localización de un refugio o una casa, y seguramente, la presencia de agua potable, tan escasa en la zona.

Al noreste de CG, se registraron paredes de piedra construidas con la técnica de pirca sin mortero, que cierran, a modo de corral grande, un espacio parcialmente rodeado por el afloramiento (Figura 4). Este espacio fue usado para reunir y proteger las majadas de ovejas. Es importante destacar aquí que no se descarta que este rasgo pueda indicar una actividad constructiva previa a las ocupaciones de la historia ganadera, ya que el alambrado ya era comúnmente utilizado, y en Magallanes

Figura 3. Estructuras columnares o mojones sobre la formación El Museo, correspondientes a la ocupación poshispánica de la localidad (Fotografía tomada por Laura Miotti en el año 2008).

y Tierra del Fuego a mediados de 1880, y en las primeras estancias de la zona del Deseado se instalaron alrededor de 1910 (González Vivar 2015). Además, el uso de la piedra como material para la construcción de corrales se asocia, en el sector norpatagónico, con los contactos interétnicos entre mapuches cordilleranos y tehuelches que a partir del siglo XVII y en el siglo XIX se habrían dado en la meseta del Deseado. Sin embargo, estas construcciones también forman parte de una tradición constructiva andina que perdura en la región hasta la actualidad a través de los trabajadores rurales, que en buena parte tienen ese origen (Palermo 2000; Pedrotta 2013, entre otros).

Otras construcciones cumplieron una función habitacional, como las dos paredes de adobe que cierran un espacio del abrigo rocoso al noroeste de las excavaciones

arqueológicas, en el sector del alero AEG-2 (Figura 5). Estas paredes fueron construidas por un puestero de la estancia hacia 1950, quien vivió allí hasta 1960. El adobe fue confeccionado con los mismos sedimentos locales, agregando paja de los coirones (*Festuca sp.*) y otras plantas. En 1961, otro puestero de la estancia (el Sr. Linares) se trasladó a las instalaciones de la casa principal de la estancia, distante 11 km de este paraje, y desde entonces usó este sector como galpón y lugar de almacenamiento de cuero hasta 1976, cuando fue abandonado. En la actualidad se usa esporádicamente por gente que acampa en el sitio, como se verá más adelante.

Localizada a 35 m al este del afloramiento de la Formación El Museo, se encuentra otra vivienda del siglo XX. Se trata de una estructura con paredes de adobe y techo de

Figura 4. Corrales de piedra sin mortero (pirca seca) localizados al noreste de la Cueva Grande, correspondientes a la ocupación poshispánica de la localidad (Miotti 2007).

Figura 5. Paredes de adobe en el Alero El Galpón 2 (AEG-2). A) Fotografía tomada por De Aparicio en su expedición (De Aparicio 1935: Lámina XXIX); B) Fotografía tomada por el Guardaparque Nahuel Valente en 2018.

madera y chapa, la cual posee dos habitaciones y en la actualidad está muy deteriorada, con parte del techo y de las paredes derrumbados (Figura 6). A 30 m hay un manantial que sirvió de aprovisionamiento doméstico y para el riego de un pequeño

huerto de frutales y hortalizas. Asimismo, es importante destacar que todo el puesto está circundado por un cerco confeccionado en “mata negra” (*Junelliatridens sp.*), planta no leñosa típica del área que, aprisionada entre alambres, forma una pantalla

Figura 6. Puesto de adobe. A) Año 2005; B) Año 2018.

que ofrece protección contra los fuertes vientos del sur y del oeste. Este sector fue utilizado como vivienda a partir de 1961, cuando el recinto antes mencionado bajo el alero rocoso en AEG-2 pasó a ser “El Galpón” (Figura 6).

Otro rasgo destacable de estos últimos momentos de instalación humana efectiva del lugar está indicado por una tumba con cruz de madera, localizada a unos 200 m hacia el sudoeste del puesto de adobe, que, según el último de los puesteros de la estancia, corresponde al lugar de entierro de un poblador inglés que al morir fue sepultado allí, alrededor de la década de 1950. En cuanto a los registros documentales, estos señalan que la Ea. San Miguel fue un lugar de ocultamiento de peones rurales durante la huelga ocurrida a fines del año 1921, conocida como “La Patagonia Rebelde” (Bayer 1993; Zubimendi 2018).

En suma, toda esta zona, por sus condiciones únicas de disponibilidad de recursos, tales como el agua que brota de manantiales permanentes –recurso crítico que también se presenta en forma temporaria en lagunas y zanjones luego de la época de deshielo–, el abrigo que brindan los afloramientos geológicos, la abundancia de fauna silvestre, la alta disponibilidad de

materias primas líticas; y por la presencia de sitios arqueológicos muy significativos y construcciones que remiten a la etapa de explotación ganadera inicial en la región, constituye en su conjunto un “paisaje arqueológico” que representa el uso y la secuencia de transformaciones del paisaje natural por parte de los humanos desde hace, al menos, 13.000 años hasta el siglo XX.

PATRIMONIALIZAR: PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE VALORES EN TORNO A PIEDRA MUSEO

La importancia de toda la localidad en términos académicos es evidente por lo que se ha esbozado hasta ahora, pero una construcción social y dinámica del patrimonio debe considerarse también desde otras perspectivas.

Valoración como lugar de cacería

Piedra Museo es una localidad que actualmente es visitada por lugareños y/o turistas que vienen a cazar por un tiempo breve (de días). A partir de los restos

Figura 7. Evidencias de actividades de caza de guanacos en Piedra Museo. A) Casquillo de bala; B) Carbones, restos de huesos y botellas de cerveza actuales fotografiados en el año 2005 en el sitio AEP-1; C) Vista de los sectores denominados AEG-2 y AEP-1, con indicación de dónde se localizaron las evidencias; D) Jabón almacenado en una hornacina en la pared rocosa, a modo de “jabonera”; E) Varillas de hierro clavadas en las paredes rocosas, presuntamente para colgar las presas resultado de las cacerías.

materiales de sus prácticas podemos inferir que a este lugar llegan personas que realizan actividades de procesamiento, asado y consumo de guanacos (*Lama guanicoe*) cazados en las inmediaciones. En este sentido, en AEP-1 se hallaron casquillos de arma de fuego, fogones, botellas de vidrio industrial, una barra de jabón y varillas de hierro clavadas en la pared del alero (Figura 7). Las visitas con esta finalidad se dan de manera recurrente y es evidente cierta programación de las reocupaciones. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el equipamiento de AEG-2 que realizan quienes usan el lugar recurrentemente, por ejemplo, la pila de leña y el mobiliario registrado allí. Este hecho es interesante, ya que indica un uso continuado de ese espacio con una misma función, que remite a tiempos de la transición Pleistoceno-Holoceno. En este sentido, inferimos la existencia de conocimientos y valoraciones propias de la cultura de los cazadores de guanacos (Figura 7), y encontramos un campo de estudio potencial e inexplorado, ya que este tema no ha sido abordado desde la perspectiva antropológica. Su análisis permitiría indagar acerca de las prácticas cazadoras actuales y sus particularidades en este sitio y sus inmediaciones, interesantes en sí mismas como patrimonio cultural local e incluso útiles como insumos de estudios actualísticos que podrían aplicarse al caso particular de las prácticas de caza del pasado en Piedra Museo (Hernando Gonzalo 1995; Giardina *et al.* 2021).

Valoración por su relevancia científica para conocer el pasado

Como se mencionó antes, durante la expedición de De Aparicio en el año 1933, se realizó una visita rápida a esta localidad en

la que se hicieron observaciones y se registró fotográficamente el arte rupestre en los dos abrigos principales: AEG2 y CG. Aunque con posterioridad el lugar no fue visitado durante alrededor de 50 años por arqueólogos, el sitio fue incorporado en varias publicaciones académicas como un referente del arte rupestre de la Patagonia, en especial del grabado (Menghin, 1957; Aschero 1973; Casamiquela 1981; Schobinger y Gradín 1985). Varias décadas más tarde, a partir de las investigaciones desarrolladas desde 1988 (dirigidas por Laura Miotti), comenzaron a generarse conocimientos científicos referentes a la alta antigüedad de las ocupaciones, las actividades que realizaron los antiguos habitantes de Piedra Museo, el arte rupestre, las tecnologías de caza, las estrategias de subsistencia y de abastecimiento de materias primas y los cambios a lo largo del tiempo. Las investigaciones arqueológicas en el sitio constituyen una importante contribución al estudio del primer poblamiento de América (Miotti 1992, 1995, 1996; Miotti y Cattáneo 1997; Miotti *et al.* 1999a y b, 2003; Zárate *et al.* 2000; Miotti y Salemme 2004, 2005; Miotti y Marchionni 2011, 2003; Marchionni 2013). Más aún, los nuevos datos y las reflexiones surgidas a partir del avance de las investigaciones permitieron posicionar las producciones de los arqueólogos sudamericanos dentro de las discusiones teóricas sobre esa resonante temática que hasta fines de la década de 1990 solo eran regidas a partir de los centros de estudio norteamericanos (Miotti 2006). Entendemos que este proceso de investigación contribuyó a la valoración de Piedra Museo desde la perspectiva científica, histórica y artística como una forma posible de apreciar y usar el pasado de esta región.

Aunque el mayor impacto sobre el conocimiento de este sitio, tanto en la academia como en el público, fue a partir de la

comunicación del fechado radiocarbónico que confirmaba su alta antigüedad (Miotti 1996; Miotti *et al.* 1999b), fue a partir de la publicación de una nota en la revista *Viva* del Diario *Clarín*, publicada en abril de 1997, que Piedra Museo y las investigaciones arqueológicas llegaron al gran público. A lo largo de los años, parte de la información generada desde el ámbito académico ha sido retomada por el público general, y en particular por los docentes pertenecientes a instituciones educativas provinciales y nacionales.

Algunas estrategias para dar a conocer los conocimientos generados incluyen la publicación de textos de difusión científica (Miotti *et al.* 1999a; Hermo 2009; Terranova *et al.* 2016; Deeringer 2019), periódicos nacionales e internacionales (*Ámbito Financiero*, *Clarín*, *La Nación*, *El Día*, *Hoy*, *Folha de Sao Paulo*), reportajes científicos (Miotti 1995), artículos en revistas de amplia audiencia (*Ciencia Hoy*, *Viva*, *Revista Noticias*), participación en documentales (*Los pueblos originarios de la Argentina*, para Fundación desde América; *Darwin en la Patagonia*, para el canal de televisión Encuentro) y exposiciones (Video y exposición sobre arte de los primeros pobladores de América “Arte original: Diversidad y Memoria” en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el Museo Histórico Nacional, en 2009). Dentro de los medios de comunicación, las entrevistas fueron transmitidas por radio (Buenos Aires Radio Mítre, La Plata Radio Universidad, La Plata Radio Futura), canales de televisión nacionales y de la provincia de Santa Cruz (Todo Noticias). Otras acciones con impacto en la región más cercana al centro de investigación (Museo de La Plata) incluyen talleres de divulgación científica en Tecnópolis organizados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas (CONICET) (“Arqueología desde Santa Cruz. De allí están como cazadores-recolectores”, Buenos Aires, 2011); talleres impartidos a estudiantes de la escuela primaria realizados en el Centro Científico Tecnológico-CONICET La Plata (“Arqueólogos de la Edad de Hielo”); actividades de extensión universitaria para el público en el marco de la Semana de la Ciencia (Museo de La Plata); y talleres en distintas escuelas.

Con respecto a la vinculación con las comunidades santacruceñas, está vigente en la actualidad un proyecto de extensión universitaria cuyos destinatarios son los pobladores del área que estudiamos (Universidad Nacional de La Plata [UNLP] 2018-1000-10.794/18 “Chenques, Picaderos y Pinturas. Arqueología de las mesetas santacruceñas”). Como parte de dicho proyecto, entre las acciones realizadas se destacan los esfuerzos para promover el enlace remoto con los miembros de las poblaciones destinatarias de estas acciones², nuestros interlocutores. Aunque las reuniones presenciales son siempre la forma preferida de comunicación (como talleres y entrevistas), la gran distancia geográfica entre el Museo de La Plata-Universidad Nacional de La Plata y el área de estudio implica que este tipo de acciones sean limitadas a lo largo del año, y solo son posibles si coinciden con excursiones de investigación (realizadas en los meses de verano). El resto del año, las acciones se manejan de forma remota, telefónica y vía Internet, y dependen de personas locales que están comprometidas con el proyecto y nos ayudan a articularlas. Estas personas son residentes rurales o vecinos de localidades cercanas, incluyendo maestros de escuela y autoridades, guardaparques y personal administrativo del Parque Nacional Bosque Petrificado Jaramillo (PNBPJ), y los funcionarios de los gobiernos locales.

Figura 8. A) Taller brindado a niños de primaria en el CONICET CCT-La Plata, 2017; B) Entrevista radial en FM Futura, radio de La Plata, 2016.

Mediante estas interacciones pretendemos construir una red de comunicación con personas de la comunidad interesadas en el pasado de la región. De esta manera, somos capaces de detectar y analizar el manejo de la información sobre Piedra Museo que se comparte en diferentes ámbitos sociales. Por ejemplo, entre los guardaparques del PNPJ, la información científica se ha incorporado en materiales gráficos y en un guion utilizado en el Centro de Interpretación de la Seccional de Guardaparques de esa área protegida. Finalmente, algunas de las acciones también se desarrollan virtualmente en redes sociales, como el intercambio que realizamos con personas interesadas en la arqueología de la Patagonia (Figura 8).

Valoración como lugar recreativo y turístico

Otras formas de valoración del sitio Piedra Museo se evidencian entre los pobladores locales que realizan visitas al sitio de manera particular. Contamos con testimonios de pobladores locales y guardaparques del PNPJ, así como información en las redes sociales acerca de

otras personas que realizan visitas al lugar esporádicamente. En años recientes, estas visitas fueron promovidas, en algunos casos, por empresas de turismo, e incluso desde entidades de gobierno, como el Departamento de Turismo del Municipio de Pico Truncado (por ejemplo, empresas de turismo desde las cuales se fomentó, durante un tiempo, un recorrido por la “Ruta Mara”, para visitar localidades como Los Toldos y Piedra Museo) (Figura 9).

En relación con los conocimientos acerca del patrimonio arqueológico de Piedra Museo, una revisión de la información que manejan algunas empresas de turismo a través de las publicaciones disponibles en sus páginas web nos permitió detectar errores e imprecisiones respecto de la historia de las investigaciones arqueológicas, los datos y las interpretaciones científicas relacionadas con el sitio, los que se replican a partir de publicaciones pseudoacadémicas³. En otros casos, la información que llega a la comunidad es coherente con la que hemos pretendido poner a disposición del público interesado en la arqueología de Piedra Museo. Así, se puede afirmar que Piedra Museo fue un lugar de caza y un lugar de residencia

RUTA MARA

Museo Arqueológico Regional Austral

Proponemos que trabaje el concepto de museo a cielo abierto utilizando como camino principal la Ruta Provincial N° 12. La zona arqueológica patagónica también conocida como mara patagónica, es un maravilloso y emblemático de Argentina. El término MARA es una saga pura Museo Arqueológico Regional Austral. Esta ruta pretende traer una relación entre los patrimonios arqueológicos, paleontológicos y geológicos que se encuentran en esa zona, que forma parte del denominado Macizo del Deseado. Entre algunos de los sitios se encuentran: Valle de Río Deseado, Estación Los Toldos, Piedra Museo, Sierras Blancas, entre muchos otros que permiten aventurarse en rutas paisajísticas vírgenes, patagónicas. El Cerro Pico Truncado y el Valle de Río Deseado, a 18 kilómetros de la ciudad dan inicio a esta travesía que sigue con la inmensidad de la meseta, que podrá iluminarse sierra, puede ser preñeta muy ondulada. Mientras se avanza, se pueden observar el paso del tiempo en los cerros mediante las capas que muestran y permiten magnificar los diferentes tiempos geológicos. Habiendo desado atrá la Ciudad Sonora, nos encontramos con paisajes solitarios en extremo donde no se oye ruido alguno. Sus cerros con cimas ocupadas por lava basáltica nos permiten transportarnos millones de años en el tiempo y descubrir un entorno inestable con erupciones volcánicas por toda la región, cerros casi horizontales que están elevados por estas reacciones geológicas. En esta ruta podemos descubrir sitios utilizados por comunidades Tehuelches, que hace miles de años aprovechaban sustentablemente las riquezas que la madre tierra les proveía. Todos patrimonios naturales y culturales que son estudiados por profesionales de diferentes áreas científicas hasta el día de hoy.

¡ IMPORTANTE !

RECUERDE DAR AVISO A PROTECCIÓN CIVIL CUANDO SE ENCIENDA A TRAVÉS DE UN BOTÓN DE CANTIDAD CON GUARDIAR PERMANENTES PARA ATENDIDO EN CASO DE INCONVENIENTES.

103

+54 (0297) 499 9000 / 3616
A. Gobernador Gregores 780

CERRO PICO TRUNCADO VALLE DEL RÍO DESEADO

A 18 km por la Ruta Provincial N° 12, sentido hacia el suroeste, en dirección hacia la localidad de Gobernada, se encuentra un "cerro cónico de cúpula basáltica" por el cual se le atribuye el nombre a nuestra ciudad.

En este sitio se puede descubrir el pasado a través de rocas que exhiben fósforo marino, el cual data de hace millones de años y nos permite imaginar la historia geológica en esta región.

También se pueden descubrir nuevos desfiladeros avanzando hacia su cima, ascender a sus 30 metros de altura es una opción para una tarde memororable en familia o con amigos, el lugar podrá acompañarse con la inmensidad del Valle del Río Deseado, admirar celos muestros infinitos y únicos; más allá podrá apreciar el inicio del májico, y luego de historia, Macizo del Deseado.

Puede aventurarse hasta este sitio haciendo trekking o en bicicleta (frecuente llevar agua potable y abrigo). También podrá realizar el viaje en vehículos como autos, camionetas o motos.

Cada visita lo invitara a redescubrirlo continuamente.

La época recomendada para visitarlo es en los meses de Octubre a Abril. En cercanías a este patrimonio natural se encuentra lo que en alguna vez fue la denominada "Estancia Murguía". Actualmente los visitantes en este lugar durante las estaciones de primavera y verano para disfrutar de tardes patagónicas, en compañía de amigos y familia, como un asado o simplemente tomar unos mates mirando desde el alacorde. Posee una vertiente de agua dulce proveniente del Río Deseado que ha permitido que se desarrolle abundante vegetación.

Durante las estaciones cálidas se puede disfrutar de tardes y noches del río que florece a la superficie formando parte del ambiente arbolado que proveen la sombra necesaria para disfrutar momentos mágicos en familia. Esta zona es de la más amplia de todo el recorrido que realiza este río, el cual atravesaba zona norte de Santa Cruz de este a oeste. Nació en la orillera y desembocó en el Atlántico formando un estero con muchos bosques de pino llamado Río Deseado.

El Valle del Río Deseado es propicio para los deportes que aprovechan la energía del viento. Los fines de semana se puede disfrutar observando a quienes utilizan un kitesurfing para desplazarse por la zona con la energía que nos brinda la madre naturaleza.

POBLAMIENTO

La historia del poblamiento humano de Santa Cruz tiene más de 11.000 años. Comienza con el desplazamiento de cazadores-recolectores que utilizaban una estrategia de movilidad para explotar una variedad de recursos, que incluía fauna hoy extinguida. Con el paso del tiempo, conforme iban cambiando la geografía, el clima y la densidad del asentamiento, se fueron desarrollando nuevas estrategias para utilizar el espacio y otros recursos. El ganado pasó a constituir monotonamente el recurso principal y solamente en tiempos históricos parece haber compartido ese papel con el cheique. Los recursos marinos se presentan siempre como complementarios.

Cuando ocurrió la llegada de los primeros pobladores, el paisaje de la actual Santa Cruz era bastante diferente al que vemos hoy. La costa atlántica estaba bastante más retirada hacia el este, el estrecho de Magalhães no existía, el clima era bastante más frío y sobre todo, muchos de los animales que distinguían por la caza eran muy diferentes a los actuales. Efectivamente había milloones, parteras, ligera diente de sable y caballos americanos (más bajos que los que trajeron los españoles a América unos 10.000 años más tarde).

LOS TOLDOS

En esta estancia se encuentra un importante yacimiento que dio inicio a un profundo estudio arqueológico. Se han encontrado piezas líticas que presentan un trabajo importante. También puntas de proyectil, flecheros y algunos raspadores cortos y pequeños. Se encontraron restos de fauna: guanaco, zorro, aves y roedores. Por el sector sur del Cañadón, en una de sus cuevas, se ha realizado un estudio de 12 capas fósiles que testifican el caso del ser humano. En su interior se encuentran numerosas manifestaciones de arte rupestre de importancia por su singularidad, variedad y profusión entre los que destacan los singulares negativos de manos. Esta zona corresponde a la cultura Tolosa que habitó allí hace 11.000 años pero se encontraron vestigios que datan de hace 12.500 años.

PIEDRA MUSEO

Es un importante yacimiento arqueológico descubierto a principios del siglo XX por el paleontólogo argentino Florentino Ameghino. Se ha registrado una presencia humana tan antigua que cuestiona las teorías sobre la llegada del hombre a América. El sitio ha sido excavado desde 1905 por la arqueóloga argentina Laura Mott (Universidad Nacional de La Plata), la datación por radiocarbono de muestras analizadas establecieron la antigüedad de los restos humanos encontrados en hasta 11.500 años.

Sus características lo convierten en un lugar valioso para estudiar la historia del más antiguo poblamiento de la Patagonia.

Se compone de una serie de abrigos y cuevas que se abren en un pequeño afloramiento rocoso de una antigua playa marina formada antes de la aparición de los dinosaurios, es decir de hace 300 millones de años y que emerge sólo en este lugar del Macizo del Deseado, puede ser formado como una isla en el medio del paisaje volcánico Jurásico circundante.

Los pobladores de esta región, hace 12.000 años, utilizaron estos abrigos, cañadón la región y sus recursos de madera que pudieron avanzar, en la colonización exitosamente. Existe presencia de arte rupestre petroglífico y petroglifo.

Es uno de los referentes arqueológicos más antiguos con información cultural y paleoambiental altamente confiable, de la meseta norte de Santa Cruz. Sus características únicas, en medio de un paisaje solitario, remiten a una historia de interés geológico y ambiental.

SIERRAS BLANCAS

La estepa sorprende por su carácter imprevisto. El encuentro de lo desconocido. La estepa se corta con formas de colores, cuadradas formadas desde la tierra, cardones surcados por el tiempo. Formas y colores para la imaginación "un tiempo" formación de diversos tipos de minerales forman cañadones de 30 metros de altura que realizan un recorrido paso a paso, una vista inédita del paisaje infinito patagónico.

Figura 9. Folleto difundido por la Municipalidad de Pico Truncado en el año 2017.

entre los cazadores-recolectores; una estación ovina desde el año de la explotación ganadera, hacia 1920 (Barbería 1995) hasta 1992 (cuando finalizó la explotación ovina en esta región); un sitio arqueológico, paleontológico y geológico; y un lugar para la caza y la recreación turística después de la caída de la actividad ganadera. A partir de esta breve lista, interpretamos al menos tres formas diferentes de utilizar este espacio, que implican diferentes valoraciones e interacciones entre el conocimiento arqueológico producido por académicos, las poblaciones actuales de la región del Deseado, así como personas de otras partes del país y extranjeros que lo visitan.

CONSERVACIÓN Y ACCIONES LEGALES

Si bien estas distintas formas de uso de Piedra Museo permiten inferir una valoración del sitio y el paisaje en el que se emplaza, de las evidencias materiales colectadas, y del conocimiento generado desde las prácticas científicas a partir de ellas, otro tipo de acciones muestran lo contrario. Lamentablemente, hemos registrado hechos vandálicos sobre el patrimonio arqueológico de Piedra Museo que incluyen el daño y destrucción de bloques grabados mediante la realización de graffitis y regrados sobre los mismos petroglifos (Figura 10). Además, es evidente, en algunas de las entrevistas realizadas entre los vecinos

y puesteros de las estancias cercanas, la existencia de un sentido o valoración del patrimonio diferente al nuestro. En tal sentido, en 2006, una de las personas

entrevistadas nos comentó: “si los indios hicieron esos dibujos grabados, por qué no puedo poner mi marca yo también”. Su reflexión nos indica, por un lado, el reconocimiento

Figura 10. A) Fotografía del bloque 2 de Cueva Grande tomada por nuestro equipo de investigación en 2005 (Carden 2008); B) El mismo bloque fotografiado por la guardaparques María del Rosario Ponce en 2015; C) Bloque conocido a partir de la publicación de De Aparicio (1935: Lámina XXXIb), originalmente localizado en AEG-2, desaparecido en la actualidad.

de que los motivos rupestres grabados en los bloques del sitio fueron producidos por gente en el pasado y, por otro lado, que los grabados modernos, realizados por encima de ellas, comparten con los antiguos pobladores el sentido de “pertenencia” al lugar. El resultado es la pérdida o destrucción de evidencias que, en los casos más significativos, conciernen al arte rupestre grabado.

En otros casos, principalmente a partir de la comparación de registros fotográficos, hemos podido documentar la desaparición y el deterioro de gran parte de la superficie, e incluso la desaparición de bloques enteros grabados. Registramos daños en el bloque grande de AEG-2 y en los bloques 2 y 4 de CG. El bloque grande en AEG-2 estaba completo en 1933 (De Aparicio 1933-1935: Lámina XXX), pero en 2005 ya presentaba un corte transversal (Carden 2022), y en 2015, el bloque rocoso a la derecha del corte ya se encontraba profundamente dañado. En el caso de CG Bloque 2, al menos dos sectores están seriamente afectados. La flecha en la Figura 10 A indica un surco que fue tañado al intentar arrancar un fragmento del bloque con grabados rupestres. Este daño ya se evidencia en las fotografías del año 2005. La flecha de la derecha en la Figura 10 B indica un área de aproximadamente 50 × 40 cm del bloque rocoso, que fue destruida en algún momento entre diciembre de 2005 y noviembre de 2015 (Figura 9).

Comparando las fotografías de De Aparicio (1935), los registros de campaña tomados por nuestro equipo y otras fotografías que fueron tomadas por guardaparques del PNBPJ, fue posible identificar que, en el sector AEG-2, faltan dos bloques grabados (Dra. Natalia Carden comunicación personal). Uno de ellos está presente en una fotografía de la publicación de De Aparicio (1935: Lámina XXXIb; ver Figura 9), pero

ya no estaba allí en 1988 cuando una de nosotras (Laura Miotti) comenzó los trabajos arqueológicos en el sitio. El otro bloque faltante está mencionado en el mismo texto (De Aparicio 1935), aunque no fue fotografiado.

Esta expoliación de este arte rupestre podría interpretarse como un signo de valoración de esa materialidad como “bien” patrimonial arqueológico, ya que el hecho de considerarlo valioso pudo haber movido a alguna persona que visitó el sitio a llevarse ese petroglifo, o bien a intentar, sin éxito, fragmentar uno de los grandes bloques para llevárselo. También se remarca el valor científico de esta cultura material y su documentación fotográfica, ya que el arte rupestre registrado en los bloques que hoy se encuentran dañados o desaparecidos ha sido considerado en la discusión de numerosos trabajos científicos en referencia a los motivos laberínticos y las pisadas de caballos en América (Menghin 1957; Aschero 1973; Casamiquela 1981; Schobinger y Gradín 1985), incluso cuando ninguno de estos investigadores vieron el petroglifo original en terreno, sino que utilizaron la figura publicada por De Aparicio en 1935 para realizar sus discusiones (Figura 10 C).

Cabe aquí una descripción histórica acerca de los esfuerzos realizados para lograr la protección legal del sitio. En el sentido de Tagliorette *et al.* (2010), hacia la primera mitad del siglo XX, Piedra Museo comenzó el proceso de transformación como recurso del patrimonio cultural del noreste santacruceño. En 1997, el Honorable Senado de la Nación declaró de interés legislativo, cultural y educativo el descubrimiento del sitio arqueológico y otorgó a la Dra. Laura Miotti y su equipo un Diploma de Honor en reconocimiento de labor meritoria (VSP-366/97). Este reconocimiento fue

acompañado por la idea de publicar un libro del cual se imprimirían 500 ejemplares para distribuir en las universidades y bibliotecas nacionales, además de difundir copias a los establecimientos escolares a través del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (lamentablemente, esa publicación nunca se llevó a cabo). A partir del año 1999, se comenzaron las gestiones para que Piedra Museo fuera declarado lugar histórico de la provincia de Santa Cruz. Existen, como antecedentes, declaratorias iniciadas en 1999, 2003 y 2006 que fueron enviadas por L. Miotti a la Secretaría de Cultura de Santa Cruz y a la Secretaría de Cultura y Turismo de Pico Truncado, pero a pesar de esto, no se produjo ninguna acción por parte de la provincia para proteger el sitio. Las gestiones, que continúan en la actualidad, se retomaron en 2017, cuando se registró el sitio en el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (RENYCOA-INAPL) y se inició en la Comisión Nacional de Museos, Lugares y de Bienes Históricos (Secretaría de Cultura de la Nación), una solicitud de declaratoria como bien histórico, no solo del sitio, sino de un área circundante a Piedra Museo junto con otras localidades del área de estudio (Los Toldos, Aguada del Cuero y La Primavera).

LA INCLUSIÓN DE DISTINTAS VOCES EN DIÁLOGO

Así, las valoraciones de los distintos sujetos sociales en el presente (pobladores locales, autoridades municipales y provinciales, científicos, guardaparques, turistas,

entre muchos otros) confluyen, coexisten, entran en conflicto y van formando el perfil de un bien cultural.

Nuestras investigaciones en Piedra Museo y en el resto de la región se han nutrido de los conocimientos de los vecinos y de sus formas de apropiación y valoración del pasado. Los distintos modos en que los objetos provenientes del pasado y las ideas acerca de él conviven en el imaginario colectivo del presente en esta región (Miotti y Podgorny 1995, y otras entrevistas inéditas) y deben tenerse en cuenta para la gestión del patrimonio arqueológico. La actividad de salir a “*flechar*” (es decir, a recoger puntas de flecha) es una costumbre familiar y de amigos instaurada en la sociedad, y es muy común, en la región del Deseado, que cada casa de familia tenga alguna vitrina con objetos arqueológicos que, en general, conviven con fósiles, rocas y minerales y son muy valorados por los pobladores locales (Figura 11).

La visita de sitios arqueológicos para excursiones turísticas de fin de semana también evidencia las formas en que los vecinos se apropian de los lugares que llamamos sitios arqueológicos. Estos usos del pasado conforman otras facetas (no arqueológicas) de un bien público o privado (Salerno 2013) que entran en juego en una disputa de significados. En esta disputa, es importante visibilizar los intereses y acuerdos que pueden converger en acciones sobre la materialidad arqueológica. En este sentido, es necesario encontrar oportunidades para el diálogo y la acción. Sin embargo, los contactos y vínculos se han sostenido intermitentemente con los actores locales. Para atender este asunto, y con el apoyo de la UNLP, hemos estrechado los lazos con instituciones y pobladores del área que estudiamos arqueológicamente.

Figura 11. A) Colección de puntas de proyectil encuadradas, que decora un ambiente de la casa principal en Estancia Aguada del Cuero; B) Laura Miotti en diálogo con Nico Urricelqui, de Estancia La Paloma (2008); C) Chela Iribarne transmitiendo sus conocimientos acerca de lugares con arte y arqueología y de usos de las plantas locales (fotografía tomada por Bruno Pianzola, en Estancia Aguada del Cuero, 2006).

Los destinatarios de nuestro reciente proyecto de extensión universitaria son los vecinos que habitan la comunidad de Jaramillo y Pico Truncado y el público visitante del PNBPJ. En particular, consideramos que el Museo Municipal y Regional de Pico

Truncado y el Centro de Interpretación del Patrimonio del PNBPJ tienen un rol clave en la generación de propuestas que promuevan discursos diferentes que enriquezcan las visitas y las miradas (SIPCom 2017).

También, lejos del territorio, algunos

eventos académicos organizados por nosotros fueron oportunidades para aprender sobre las otras miradas posibles acerca del patrimonio arqueológico que estudiamos. Por ejemplo, en el V Simposio Internacional “El Hombre Temprano en América”, realizado en La Plata entre el 22 y 26 de noviembre de 2010, realizamos el audiovisual *Aún estamos vivos*, filmado para su presentación en la exposición arqueológica “Tras las Huellas de los Primeros Americanos”⁴ (Figura 12). En este video, le preguntamos a Carlos Barreto –referente político de una comunidad qom de la ciudad de La Plata– qué idea tienen ellos acerca de los primeros pobladores del continente americano. Su testimonio nos permitió reflexionar acerca de nuestras propias categorías al contraponer el concepto de “primeros pobladores”

(usado por los arqueólogos) con el de “pueblos originarios”: *“es que nosotros no tenemos la idea de haber llegado, nosotros tenemos la idea de haber estado desde siempre. Independientemente de que la ciencia haya aportado datos de tiempo, en nosotros no existe la idea de haber llegado... vivimos, tratamos de vivir de la mejor manera posible y no nos planteamos esa cuestión del ayer o del mañana, si no el del hoy. El hoy condiciona el mañana y el ayer está en el presente”*. Por su particular cosmovisión, la pregunta que nosotros le hacíamos carecía de sentido. Carlos Barreto continuó diciendo: *“la conexión con nuestros antepasados está vigente: nunca quedó en el pasado. Aún hoy en día nuestros antepasados, nuestros ancestros que se comunican a nosotros, son los que transmiten también sabiduría”*. En la entrevista, Carlos destaca entonces que es

Figura 12. Exposición arqueológica “Tras las Huellas de los Primeros Americanos”, en el marco del V Simposio Internacional “El Hombre Temprano en América” (2010). A la derecha, hacia el fondo del salón, se observa el video con la entrevista a Carlos Barreto.

fundamental para su gente que se visibilice la existencia de su cultura como una parte históricamente invisibilizada de la sociedad actual y, junto con esto, se escuchen sus reclamos de mayor justicia.

Un camino que aún nos resta transitar en la inclusión de las voces originarias es el de establecer lazos con las comunidades indígenas cercanas a la localidad arqueológica que recientemente obtuvieron personería jurídica nacional, y con ello, su reconocimiento como grupo aborígen por parte del Estado, lo que muestra procesos de reafirmación de la identidad y logro de reconocimiento social. Es el caso de la Comunidad Tehuelche Newen Mulfuñ y Koluel Kayke de Pico Truncado (Rodríguez y Horlent 2016).

PALABRAS FINALES

A partir del análisis realizado, la localidad Piedra Museo no solo cumple con los principales criterios enunciados por UNESCO⁵ para declarar a un sitio arqueológico como parte del patrimonio cultural de la humanidad: valor científico, histórico, paisajístico, originalidad e integridad material, sino que, desde una concepción patrimonial como construcción social y dinámica del patrimonio, es valorada por los pobladores santacruceños como un lugar significativo, elegido como destino para realizar visitas recreativas, de importancia en la construcción de identidad local y regional.

Desde la arqueología, tras desarrollar un extenso trabajo de alcance internacional, que impactó en la esfera social local y nacional, y en el cual colaboraron intensamente los vecinos del sitio, el valor principal de la localidad Piedra Museo radica en

que constituye un testimonio de los grupos humanos del pasado, que habitaron ese paisaje por muchos milenios y dejaron las evidencias materiales que hoy nos permiten conocer la larga historia de ocupación de la región. Sumado a esto, las distintas prácticas sociales que involucran el uso de Piedra Museo en el presente y el pasado cercano y remoto –ya sea como lugar de cacería, yacimiento arqueológico para el estudio del primer poblamiento americano, o como lugar de visita para recreación y educación– también implican una valoración de la localidad colectiva y socialmente construida como patrimonio. Sin embargo, los gobiernos, los residentes del lugar y los científicos no hemos sido capaces de preservar este patrimonio.

Existe un conocimiento acerca de esta localidad que circula por distintos medios y genera una demanda por visitar el lugar que se ve plasmada, por ejemplo, en la inclusión de su localización en mapas difundidos públicamente, e incluso, en la publicación de sus coordenadas geográficas en las redes sociales. Como en muchos otros casos de arqueología patagónica, la estancia donde se emplaza el sitio está abandonada desde mediados de 1980, y se encuentra completamente expuesta y desprotegida. Si bien por el momento las visitas a Piedra Museo son esporádicas e informales, y no una actividad económica de recreación masiva, la región presenta un alto riesgo de impacto (Carballo Marina *et al.* 2010) y concordamos con Caracotche (2007) en que toda actividad turística debe ir acompañada de una planificación “*La complejidad de trabajar con sitios significativos del patrimonio arqueológico está dada por las características intrínsecas de estos bienes, que son: frágiles, únicos y no renovables. Es por eso, que la puesta en valor primero que todo, y la*

presentación al público de un sitio arqueológico requiere indefectiblemente de la realización de un diagnóstico previo que evalúe la pertinencia de la puesta en valor de cada bien en un momento histórico dado” (Caracotche 2007: 90).

El desarrollo del proyecto de extensión vigente presenta un gran desafío: el de buscar formas nuevas, creativas y eficaces de establecer vínculos de comunicación que favorezcan una mejor comprensión de las formas en que las personas del lugar usan y se identifican con el patrimonio arqueológico e inmaterial, para poder desarrollar acciones conjuntas en pos de la conservación y el conocimiento de este patrimonio. Tales acciones incluyen el desarrollo de investigaciones de carácter social, comunicacional y antropológico, que vayan más allá de la mera investigación arqueológica, así como comenzar a diseñar un plan de manejo de acuerdo con las necesidades y diversidades de la comunidad.

Este proyecto es el inicio de un trabajo conjunto en el proceso de patrimonialización de Piedra Museo, donde todos los grupos de interés tienen algo que aportar al conocimiento y valoración del pasado de ese lugar, asumiendo las tensiones y conflictos dados justamente por los distintos intereses. Consideramos que, dada la velocidad con que este patrimonio arqueológico se ha deteriorado irremediablemente en los últimos años, la única posibilidad para que las actividades científicas, educativas y turísticas en Piedra Museo tengan un futuro positivo para el conocimiento de generaciones venideras sería incluirlo dentro de un sistema de áreas protegidas de manera urgente. Ese circuito podría estar relacionado con el parque nacional más cercano al sitio, que es el Parque Nacional y Monumento Natural Bosques Petrificados de Jaramillo. Por supuesto, a partir de este instrumento consideramos

que, dentro de un plan de gestión, las acciones de investigación, comunicación pública de los conocimientos científicos, el fortalecimiento de canales de diálogo con los actores sociales involucrados y la continuación de acciones educativas son centrales para generar consensos y prácticas comunes con los diferentes actores sociales, con el objetivo común de consensuar las demandas de uso con las de la conservación de los bienes culturales. La información aquí presentada constituye un diagnóstico inicial necesario para avanzar hacia la patrimonialización de Piedra Museo.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Administración de Parques Nacionales y a los guardaparques que nos facilitaron algunas de las fotos publicadas en el trabajo; Proyecto de Extensión acreditado por UNLP, “Picaderos, chenkues y pinturas. Arqueología y patrimonio de la meseta santacruceña”; Proyectos de Investigación DRPA/APN N 21; PPID/N20 -UNLP 2017-2018; PID/N952 -UNLP 2020-2024; PIP 11220200100293CO (convocatoria 2020); A los evaluadores del trabajo original, a la Dra. Vanesa Bagaloni por invitarnos a publicar esta traducción.

NOTAS

¹Otros nombres dados al lugar son El Museo y Cueva del Museo.

²<https://blogs.ead.unlp.edu.ar/picaderoschenkuesypinturas/>, último acceso 30 de julio de 2022.

³Por ejemplo, https://www.academia.edu/9309242/YACIMIENTO_PIEDRA_DE_MUSEO, último acceso 5 de julio de 2022.

⁴Video realizado para su presentación en la exhibición arqueológica “Tras las Huellas de los Primeros Ameri-

canos”, V Simposio Internacional El Hombre Temprano en América, La Plata 22-26 de Noviembre de 2010, <https://youtu.be/YfZCNlntNa8>, último acceso 5 de agosto de 2022.

⁵ <http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>, último acceso 23 de agosto de 2022

BIBLIOGRAFÍA

- Andrade, L., V. Bedacarratz y R. Alvarez, R. 2010. Producción ovina extensiva en la Patagonia Austral: el caso de la zona centro de Santa Cruz. *Mundo Agrario* 11 (21): 28.
- Aschero, C. A. 1973. Los motivos laberínticos en América. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* VII: 259-271.
- Ascherson, N. 2000. Editorial. *Pub Archaeol* 1 (1):1-4.
- Barbería, E. M. 1995. *Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral, 1880-1920*. Universidad Federal de la Patagonia Austral, Río Gallegos.
- Bayer, O. 1993. *La Patagonia rebelde. Los bandoleros*. Planeta, Buenos Aires.
- Bonfil Batalla, G. 1997. Nuestro patrimonio cultural: un laberinto de significados. En *El patrimonio nacional de México*: 28-56, editado por Florescano, E. Fondo de Cultura Económica, CONACULTA, México DF.
- Caracotche, M. S. 2007. La interpretación del patrimonio arqueológico. En *La interpretación del patrimonio en la Argentina: Estrategias para conservar y comunicar bienes naturales y culturales*: 87-96, compilado por Fernández Balboa, C. Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires.
- Carballo Marina, F., S. Espinosa y R. Molinari. 2010. Estado de situación de los sitios arqueológicos en relación con el turismo en Santa Cruz (Argentina). La visión del arqueólogo. *Revista de Informes Científicos Técnicos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral* 2 (3): 170-187.
- Carden, N. 2008. *Imágenes a través del tiempo. Arte rupestre y construcción social del paisaje en la Meseta Central de Santa Cruz*. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Carden, N. 2009. Prints on the rocks: a study of the track representations from Piedra Museo locality (Southern Patagonia). *Rock Art Res* 26 (1): 29-43
- Casamiquela, R. M. 1981. *El arte rupestre de la Patagonia*. Siringa, Buenos Aires.
- Cattáneo, G. R. 2002. *Una Aproximación a la Organización de la Tecnología Lítica entre los Cazadores-Recolectores del Holoceno Medio/Pleistoceno Final en la Patagonia Austral (Argentina)*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata.
- Ciselli, G. 1999. *Bailando al compás de la lana. El ovino: Motor del desarrollo comercial de Puerto Deseado (1881-1944)*. Comodoro Rivadavia.
- Conforti, M. E. 2010. Educación no formal y patrimonio arqueológico. Su articulación y conceptualización. *Intersecciones en Antropología* 11: 103-114.
- Conforti, M. E., M. L. Endere y A. Errobidart. 2008. La puesta en valor del patrimonio arqueológico desde la educación no formal y la comunicación. Un abordaje interdisciplinario. En *Arqueología y Educación. Perspectivas contemporáneas*: 91-102, editado por Perniconi, V. y A. M. Rocchietti. Tercero en Discordia, Buenos Aires.
- Crespo, C. 2016. Processes of indigenous heritage construction: Lines of discussion, axes of analysis and methodological approaches. En *Entangled heritages. (Post-)colonial perspectives on the uses of the past in Latin America*: 153-174, editado por Kaltmeier, O. y M. Rufer. Routledge, Londres.
- Curtoni, P. y M. L. Endere (Eds.) 2003. *Análisis, interpretación y gestión en la arqueología de Sudamérica*. Serie Teórica INCUAPA-UNCPBA, Olavarría.
- De Aparicio, F. 1933-1935. Viaje preliminar de exploración en el territorio de Santa Cruz. Publicaciones del Museo Antropológico y Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras. Serie A III: 71-92. Imprenta de la Universidad, Buenos Aires.
- Deeringer, M. 2019. The peopling of the Pampas and Patagonia. *Mammoth Trumpet* 23 (3): 29-32.
- Facuse, M. 2003. Una epistemología pluralista: El anarquismo de la ciencia de Paul Feyerabend. *Cinta Moebio* 17: 35-67.
- Frenguelli, J. 1933. Situación estratigráfica y edad de la

- “zona con araucaria” al sur del curso inferior del río Deseado. *Apuntes de Geología Patagónica. Boletín De Informaciones Petrolíferas* 112: 843-900.
- García Canclini, N. 1999. Los usos sociales del patrimonio cultural. *Cuadernos*. <http://observatorio-cultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/130>. Consultado el 1 de marzo de 2020.
- Giardina, M., C. Otaola y F. Franchetti. 2021. Hunting, butchering and consumption of Rheidae in the South of South America: an actualistic study. En *Ancient hunting strategies in southern South America*: 159-174, editado por Belardi, J. B, D. L. Bozzuto, P. M. Fernandez, E. A. Moreno y G. A. Neme. Springer, The Latin American Studies Book Series.
- González Vivar, R. 2015. El alambrado patagónico. Patagonian wire fence. *Sophia Austral* 15 (1º Semestre): 103-114.
- Gosden, C. e Y. Marshall. 1999. The cultural biography of objects. *World Archaeology* 31 (2): 169-178.
- Haber, A. 2016. Decolonizing archaeological thought in South America. *Annual Review in Anthropology* 45: 469-485.
- Hermo, D. 2009. *Por la ruta de Indiana Jones. Aventuras en el sur. De viaje con arqueólogos y paleontólogos*. Oxidental Argentina, Buenos Aires. Exploration and Production.
- Hermo, D. y L. Miotti. 2003. El efecto zoom para relacionar los desechos líticos de un sitio y los paisajes arqueológicos de cazadores-recolectores. *Intersecciones en Antropología* 4: 99-108.
- Hernando Gonzalo, A. 1995. La etnoarqueología, hoy: Una vía eficaz de aproximación al pasado. *Trabajos de Prehistoria* 52 (2): 15-30. <https://doi.org/10.3989/tp.1995.v52.i2.415>
- MacKenzie, R. y P. Stone (Eds.) 1990. Introduction: the concept of excluded past. En *The excluded past: archaeology in education*: 1-14. Routledge, Londres.
- Magnin, L. y L. Miotti. 2007. Evidencia de almacenamiento de recursos en grupos de cazadores recolectores del macizo del Deseado. 16º Congreso Nacional de Arqueología Argentina, San Salvador de Jujuy, 8-12 de octubre. MS.
- Marchionni, L. 2013. *Comparación de las distintas historias tafonómicas en conjuntos zooarqueológicos provenientes de la Meseta Central de la provincia de Santa Cruz*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata. 400p. <https://doi.org/10.35537/10915/27075>
- Mariano, M. I. y M. E. Conforti. 2013. Del registro al patrimonio, un camino con curvas cerradas. Gestión del patrimonio arqueológico y comunicación pública de la ciencia. *Revista Colombiana de Antropología* 49 (1): 279-300.
- Menghin, O. 1957. Estilos del Arte Rupestre de Patagonia. *Acta Prehistórica* I: 57-87.
- Miotti, L. 1991. Las manifestaciones rupestres de Santa Cruz, Argentina. En *El Arte Rupestre en la Arqueología contemporánea*: 132-139, editado por Podestá, M., M. I. Hernández Llosas y S. Renard de Coquet. FECIC, Buenos Aires.
- Miotti, L. 1992. Paleoindian occupation at Piedra Museo locality, Patagonian Region, Argentina. *Current Research in the Pleistocene* 9: 30-32.
- Miotti, L. 1995. Piedra Museo locality: a special place in the new world. *Current Research in the Pleistocene* 12: 37-40.
- Miotti, L. 1996. Piedra Museo (Santa Cruz): nuevos datos para el debate de la ocupación Pleistocénica en Patagonia. En *Arqueología. Sólo Patagonia*: 27-38, editado por Gómez, J. Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn.
- Miotti, L. 2003. Los yaguaretés o nahueles de la Patagonia. Réplica al artículo de F. Ramírez Rozzi: La cueva de los yaguaretés. *Ciencia Hoy* 13 (75): 8-9. [Sección: Carta de lectores].
- Miotti, L. 2006. Paisajes domésticos y sagrados desde la arqueología de cazadores recolectores del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. *Cazadores Recolectores del cono sur. Revista de Arqueología* 1: 13-42.
- Miotti, L. 2007. Introduction to Rockshelter and caves in South America. En *On Shelter's ledge: histories, theories, and methods of Rockshelter* 14: 3-12, editado por Kornfeld, M., S. Vasil'ev y L. Miotti. British Archaeological Reports (BAR)-UISPP-XV CONGRESS, U.K.

- Miotti, L. y N. Carden. 2006. Rumbo a la nada. La experiencia en la práctica arqueológica de un lugar de Patagonia. En *Problemáticas de la Arqueología contemporánea*, Tomo I: 309-312, compilado por Austral, A. y M. Tamagnini. XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto.
- Miotti, L. y R. Cattáneo. 1997. Bifacial technology at 13,000 years ago in southern Patagonia. *Current Research in the Pleistocene* 14: 65-68.
- Miotti, L. y R. Cattáneo. 2003. Variation in the strategies of lithic production and faunal exploitation during the Pleistocene/Holocene transition at Piedra Museo and surrounding region. En: *Ancient evidence for paleo South American: from where the south winds blow*: 105-113, editado por Miotti, L., M. Salemme y N. Flegenheimer. Center for the First Americans, Texas A&M University, EE.UU.
- Miotti, L. y L. Marchionni. 2011. The study of Archaeofauna at Middle Holocene in Aep-1 rockshelter, Santa Cruz, Argentina: Taphonomic implications. *Quaternary International* 245: 148-158.
- Miotti, L. y L. Marchionni. 2012. Tools beyond Stones: bone, a non-traditional raw material in continental Patagonia. En *From these bare bones: raw and worked osseous materials*: 116-126, editado por Choyke, A. y S. O'Connors. Oxbow Books, Oxford, Reino Unido.
- Miotti, L. e I. Podgorny. 1994. El pasado como campo de batalla. *Ciencia Hoy* 5 (5): 16-19.
- Miotti, L. e I. Podgorny. 1995. Una flecha en mi sopa: la convivencia con los restos arqueológicos en la región del Deseado, Santa Cruz, Argentina. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano* 16: 343-356.
- Miotti, L. y M. Salemme. 2004. Poblamiento, movilidad y territorios entre las sociedades cazadoras recolectoras de Patagonia: cambios desde la transición Pleistoceno/Holoceno al Holoceno medio. *Complutum* 15: 177-206.
- Miotti, L. y M. Salemme. 2005. Hunting and butchering events at the Pleistocene/Holocene transition in Piedra Museo: an example of adaptation strategies of the first colonizers of Patagonia. En *Paleoamerican origins: Beyond Clovis*: 209-218, editado por Bonnichsen, R., T. Bradbury, D. Stanford y M. R. Waters. Texas A&M University, Texas.
- Miotti, L., N. Carden y M. J. Canosa. 1999a. Paisajes arqueológicos de cazadores-recolectores, arte rupestre y lagunas. En *XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, vol. III: 54-63, editado por Diez Marín, C. Universidad Nacional de La Plata, La Plata.
- Miotti, L., M. Vázquez y D. Hermo. 1999b. Piedra Museo: un Yamnago Pleistocénico en la Colonización de la Meseta de Santa Cruz. El estudio de la Arqueofauna. En *Soplando en el Viento. Actas II Jornadas de Arqueología de la Patagonia*: 113-135, editado por Belardi, J. B., P. M. Fernández, R. A. Goñi y M. De Nigris. Neuquén- Buenos Aires.
- Miotti, L., M. Salemme y J. Rabassa. 2003. Radiocarbon chronology at Piedra Museo Locality. En *Ancient evidence for Paleo South Americans: from where the south winds blow*: 99-104, editado por Miotti, L., M. Salemme y N. Flegenheimer. Center for the Study of First Americans, Texas, A&M University Press, EE.UU.
- Miotti, L., D. Hermo y N. Carden. 2009. Piedra Museo, una ventana abierta hacia los cazadores recolectores que colonizaron la Meseta Central de Santa Cruz durante finales de la era glacial. En *Estado actual de las investigaciones realizadas sobre Patrimonio cultural en Santa Cruz*: 173-184, editado por Milerman, S., A. Tauber, S. Espinosa, M. E. Palacios, P. Campán, P. Álvarez y E. Luque. Subsecretaría de Cultura, Río Gallegos.
- Miotti, L., G. Barrientos, L. Magnin y R. García. 2018. Assessing the survival to subaerial conditions of disinterred human bones in Southern Patagonia (Argentina): archaeological and forensic implications. En *Book of Abstracts, Taphos Nomos. Taphonomy in archaeology, forensic science & paleontology*: 3. School of Forensic and Applied Sciences, University of Central Lancashire, Preston UK, 2-4 de noviembre.
- Palermo, M. 2000. A través de la frontera. Economía y sociedad indígenas desde el tiempo colonial hasta el siglo XIX. En *Nueva Historia Argentina* 1: 344-382, editado por Tarragó, M. Sudamericana, Barcelona.

- Panza, J. L. 2001. *Hoja Geológica 4769-IV Monumento Natural Bosques petrificados, Provincia de Santa Cruz*. Boletín del SEGEMAR 258. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Buenos Aires.
- Pedrotta, V. 2013. Reandando los caminos al Chapaleofú: viejas y nuevas hipótesis sobre las construcciones de piedra del sistema de Tandilia. *Memoria Americana* 21 (2): 269-295.
- Pérez Gollán, J. A. y G. Politis. 2004. Latin American archaeology: from colonialism to globalization. En *A companion to social archaeology*: 353-373, editado por Meskell, L. y R. Preucel. Blackwell Publishing, Oxford.
- Rodríguez, M. E. y L. Horlent. 2016. *Tehuelches y selk'nam (Santa Cruz y Tierra del Fuego): no desaparecimos*. Pueblos indígenas en la Argentina: historias, culturas, lenguas y educación 12. Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes.
- Salerno, V. 2013. Arqueología Pública: Reflexiones sobre la construcción de un objeto de estudio. *Revista Chilena de Antropología* 27: 7-37.
- Schobinger, J. y C. Gradin. 1985. *Arte rupestre de la Argentina. Cazadores de la Patagonia y agricultores andinos*. Ediciones Encuentro, Madrid.
- SIPCom. 2017. Conclusiones del Simposio Internacional de Patrimonio Cultural y Comunidad Local. Buenas prácticas de gestión: 1-4. SIPCom. 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre- Olavarría.
- Tagliorette, A., A. Ibarroule, P. Sampaoli y E. Reynoso. 2010. Rescate y registro del patrimonio cultural del noreste santacruceño en la primera mitad del siglo XX, en su proceso de transformación como recurso-producto. Informe Científico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNPA correspondiente al Informe Final del Proyecto de Investigación "El Patrimonio Cultural del ámbito rural del noreste santacruceño en la primera mitad del siglo XX. Su relevamiento, rescate y revalorización en el proceso de transformación como recurso-producto", ICT-UNPA-14-2010. Río Gallegos. Consultado el 16 de septiembre de 2022. <https://publicaciones.unpa.edu.ar/index.php/ICTUNPA/article/view/521/500>
- Terranova, E., L. Marchionni, D. Hermo, R. Blanco, L. Magnin, V. Lynch, E. García Añino, B. Mosquera, N. Carden y L. Miotti. 2016. *Vivir en la Patagonia, una historia antigua. Arqueología de las primeras poblaciones del sur del continente*. Quire-Quire.
- Vargas Arenas, I. y M. Sanoja Obediente. 1990. Education and the political manipulation of history in Venezuela. *The Excluded past, One World Archaeology* 17: 50-60.
- Zárate, M. A., A. Blasi y J. Rabassa. 2000. Geoarqueología de la localidad Piedra Museo. En *Guía de campo de la visita a las localidades arqueológicas. Taller Internacional del INQUA "La colonización del sur de América durante la transición Pleistoceno/Holoceno"*: 56-64, editado por Miotti, L., R. Paunero, M. Salemme y G. R. Cattáneo. La Plata.
- Zárate, M., B. Mosquera, A. Blasi y F. Lorenzo. 2022. Geoarchaeology of Piedra Museo Locality. En *Archaeology of Piedra Museo Locality. The Latin American Studies Book Series*, editado por Miotti, L., M. Salemme y D. Hermo. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92503-1_3
- Zubimendi, M. A. 2018. El uso de Sistemas de Información Geográfica para el estudio de los sucesos de la Patagonia Rebelde en el noreste de Santa Cruz. *Arqueología* 24 (3): 123-142.